

АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ ПО СНИЖЕНИЮ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ)

ANALYSIS OF CARBON FOOTPRINT REDUCTION PROJECTS USING THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF LEADING OIL AND GAS COMPANIES IN RUSSIA

ДИКОВЕНКО АЛИНА ГЕРМАНОВНА,
Дальневосточный Федеральный университет (ДФУ).

DIKOVENKO ALINA GERMANOVNA,
Far Eastern Federal University.

Данная статья посвящена проблеме выбросов парниковых газов в атмосферу. В частности, анализируется вопрос снижения углеродного следа на примере деятельности ведущих нефтегазовых компаний России. Рассмотрена политика трех ведущих отечественных нефтегазовых компаний («Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»). Представлена их деятельность и рычаги, которые они используют для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов. Проведен сравнительный анализ нефтегазовых российских компаний. В результате среди рассматриваемых крупнейших организаций выявлено предприятие, которое настоящее время обеспечивает одно из самых низких значений углеродного следа своей продукции.

This article is devoted to the problem of greenhouse gas emissions into the atmosphere. In particular, the issue of reducing the carbon footprint is analyzed using the example of the activities of Russia's leading oil and gas companies. The policy of three leading domestic oil and gas companies (Gazprom, LUKOIL, Rosneft) is considered. Their activities and the levers they use to achieve targets for reducing greenhouse gas emissions are presented. A comparative analysis of Russian oil and gas companies has been carried out. As a result, among the largest organizations under consideration, an enterprise has been identified that currently provides one of the lowest values of the carbon footprint of its products.

Ключевые слова: *декарбонизация, энергетический переход, выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», углеродная нейтральность.*

Key words: *decarbonization, energy transition, greenhouse gas emissions, renewable energy sources, «Gazprom», «LUKOIL», «Rosneft», carbon neutrality.*

В настоящее время нефтегазовые компании по всему миру всё более активно внедряют декарбонизацию в систему производственной деятельности. Темпы принятия решений по декарбонизации каждой компании зависят как от масштабов и сложности технологических систем производства энергии (добычи полезных ископаемых, генерации энергии, секвестрации ПГ), так и от способности компаний к быстрой трансформации [1].

Декарбонизация энергетического сектора страны является важной задачей для России в контексте низкоуглеродного развития. За период 1990–2018 гг. около 80% выбросов парниковых газов (ПГ) приходится именно на энергетику. В частности, только в 2020 г. нефтяной сектор был ответственен за 160 млн тонн углекислого газа [2].

Развитие национального регуляторного подхода в области энергетического перехода и международное сотрудничество обуславливают развитие стратегий российских нефтегазовых компаний в области энергетического перехода.

ПАО «Газпром».

Бизнес-модель ПАО «Газпром» в значительной степени адаптирована к низкоуглеродному тренду развития мировой экономики. В настоящее время Группа Газпром обеспечивает одно из самых низких значений углеродного следа своей продукции среди крупнейших нефтегазовых компаний. У компании разработана Климатическая дорожная карта ПАО «Газпром» на период до 2050 г. В ней определены целевые показатели и меры по сокращению и компенсации выбросов парниковых газов, а также мероприятия по адаптации производственной деятельности к климатическим изменениям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах [3].

Основные направления деятельности в области сохранения климата ПАО «Газпром» приведены и подробно расписаны в таблице 1.

Таблица 1. Деятельность в области сохранения климата ПАО «Газпром» [5]

Разработка методов мониторинга и сокращения выбросов метана	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение энергоэффективности и снижение потерь газа, включая замену газовых турбокомпрессоров на электрические; 2. Увеличение доли электроэнергии, получаемой из ВИЭ; 3. Сокращение нерегулируемых выбросов с помощью кампаний обнаружения и ремонта утечек.
Развитие водородной энергетики	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание производств водорода из природного газа без выбросов диоксида углерода; 2. Проведение комплексной оценки воздействия водорода на целостность и устойчивость системы газоснабжения; производство и применение метано-водородного топлива в газотурбинных двигателях ГПА; 3. Создание на газоперерабатывающих объектах инфраструктуры для обеспечения возможных поставок водорода потенциальным потребителям.
Развитие рынка ГМТ в России	<p>В 2021 г. объем продаж компримированного природного газа на АГНКС Группы Газпром составил 948 млн м³, что позволило сократить выбросы ПГ на 1,8 млн т CO₂-экв. Всего за последние девять лет с использованием метана выбросы ПГ снизились почти на 10,4 млн т CO₂-экв.</p>
Повышение энергоэффективности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализации мероприятий по строительству новых объектов, имеющих показатели энергоэффективности на уровне лучших мировых аналогов; 2. Модернизации ГПА, позволяющих существенно снизить расход топливного газа и выбросы ПГ; 3. Внедрения технологий и технических решений, позволяющих оптимизировать режим работы энергетического оборудования на объектах ЕСГ, сократить потери газа; 4. Проведения мероприятий по сохранению природного газа, проведения исследований скважин без стравливания газа в атмосферу, применения МКС для эвакуации природного газа при проведении ремонтных работ, обнаружения и ликвидации утечек газа на технологическом оборудовании.
Энергоемкость	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выработка газа на потребителя через газораспределительные станции (ГРС); 2. Перепуск природного газа из ремонтируемого участка в действующий газопровод; 3. Использование газа из технологической обвязки компрессорного цеха на собственные нужды; 4. Технологические решения, обеспечивающие сокращение потерь газа при эксплуатации и ремонте скважин. Проект внедрения МКС для предотвращения стравливания природного газа при проведении ремонтных работ на МГ.

К наиболее эффективным технологиям сокращения выбросов ПГ в атмосферу относятся [4]:

- 1) Ремонт, замена или модернизация ГПА;
- 2) Увеличение глубины выработки остаточного газа из газопровода перед проведением ремонтных работ;
- 3) Полезное использование газа на собственные технические нужды,
- 4) Применение труб с внутренним гладкостным покрытием при транспортировке газа;
- 5) Внедрение телемеханики (телеметрии) для контроля и управления технологическими процессами;
- 6) Сокращение потерь газа во время ремонтов с использованием МКС.

Роснефть.

Рычаги для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов компании приведены в таблице 2.

Таблица 2. Рычаги для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов [8]

Программа энергосбережения	Повышение энергоэффективности путем экономии топливно-энергетических ресурсов по ключевым направлениям производственной деятельности
Инвестиционная газовая программа	Реализация программы рационального использования ПНГ и планов по достижению «нулевого рутинного сжигания». Рассматриваются дополнительные возможности: с использованием передовых технологий по обратной закачке ПНГ в пласт для целей ППД, хранения и др.
Управление выбросами метана	Совершенствование подходов к обнаружению и устранению неорганизованных источников эмиссии метана с применением инновационных технологий в рамках воздушного и наземного мониторинга. Масштабирование лучших практик комплексной программы по обнаружению и устранению неорганизованных источников эмиссии метана на производственно-сбытовую цепочку «Роснефти». Оснащение резервуаров устройствами улавливания фракций нефти
Доля газа в портфеле	Рост доли газа в общем объеме добычи до 25 %
Проекты улавливания и хранения углекислого газа	в отчетном году проведена независимая оценка потенциала подземного хранения углекислого газа на лицензионных участках компании, а также оценка возможности применения технологий повышения нефтеотдачи пластов с использованием углекислого газа. Рассматриваются различные варианты развития данного направления
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)	Компания оценивает целесообразность использования ВИЭ для генерации энергии на действующих и проектируемых объектах
«Зеленая энергетика»	Компания оценивает возможности замещения приобретаемой электроэнергии на «зеленую». В 2022 году впервые реализован пилотный проект по закупке низко - углеродной электроэнергии для «РН-Юганскнефтегаза» и РНПК, суммарное снижение выбросов парниковых газов составило 2,8 млн т CO ₂ -экв.
Новые технологии и продукты	Компания прорабатывает проекты производства новых низкоэмиссионных продуктов, например, «синий» водород (опционально – «зеленый»), биотопливо, экологичное авиационное топливо, для сокращения выбросов области охвата. Поиск синергии с существующими водородными установками, технологиями и проектами улавливания углерода
Природное поглощение углерода	Реализация лесоклиматических проектов для компенсации выбросов парниковых газов с использованием потенциала российских лесов
Программа по учету материальных потоков	Сокращение потерь и снижение потребления на собственные нужды углеродного сырья и продуктов его переработки

Стратегия «Роснефть – 2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход» включает ряд амбициозных целей в области устойчивого развития. Ключевой ориентир компании – операционная углеродная нейтральность к 2050 году [6].

Достижение углеродной нейтральности «Роснефти» к 2050 году станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив в области сокращения выбросов, которые предполагают [7]:

- сокращение выбросов областей охвата 1 и 2 по сравнению с 2020 годом более чем на 25 % к 2035 году;
- достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ в соответствии с инициативой Всемирного банка «Нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа к 2030 году»;
- сокращение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2 %;
- постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива.

Лукойл.

В ЛУКОЙЛе установлена цель по сокращению выбросов ПГ до 2030 года. Планируется сократить контролируемые выбросы на 20% (Охват 1 + Охват 2) относительно уровня 2017 года [9].

В целях обсуждения и выработки согласованных решений по наиболее важным вопросам климатической повестки в компании создана Рабочая группа ПАО «ЛУКОЙЛ» по декарбонизации и адаптации к изменениям климата. В компании сформировано структурное подразделение по координации деятельности и методическому руководству в области управления выбросами парниковых газов, декарбонизации и адаптации к изменениям климата Группы «ЛУКОЙЛ» с учетом требований применимого российского и международного законодательства.

Наибольший объем предотвращенных выбросов приходится на мероприятия, направленные на экономию электроэнергии, теплоэнергии и топлива, сокращение сжигания попутного нефтяного газа, использование энергии ВИЭ, а также модернизацию объектов генерации. Программы, реализуемые компанией, направленные на снижение выбросов парниковых газов рассмотрены далее [10].

Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ).

Компания достигла высокого уровня рационального использования ПНГ. Продолжается дальнейшая работа в этом направлении на новых месторождениях, реализуются проекты в рамках инициативы Всемирного банка «Нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа на факелах к 2030 году».

С 2003 года в компании реализуется программа рационального использования ПНГ, целевой уровень рационального использования ПНГ по российским организациям Группы составляет 95%.

В 2022 году средний уровень рационального использования ПНГ по российским организациям Группы «ЛУКОЙЛ» снизился на 0,7 п.п., до 96,8%, в связи с увеличением добычи ПНГ в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» при отставании ввода инфраструктуры для переработки газа и ограничениями приема ПНГ в переработку в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в связи с торговыми и логистическими ограничениями на российскую продукцию газопереработки.

Реализуется программа по рациональному использованию ПНГ, которая включает мероприятия по строительству новых и реконструкции длительно находящихся в эксплуатации объектов подготовки, транспортировки и переработки ПНГ.

Повышение энергоэффективности.

В компании реализуются Программа энергосбережения (в российских организациях), а также инвестиционные проекты на зарубежных НПЗ по строительству, техническому пере-

вооружению и модернизации оборудования.

ЛУКОЙЛ рассматривает повышение энергоэффективности в качестве одного из основных инструментов адаптации к глобальной энергетической трансформации. Политика компании ориентирована на рациональное использование энергетических ресурсов, что способствует сокращению выбросов парниковых газов и повышению общей эффективности производства.

Цели компании в области повышения энергоэффективности включают:

- Обеспечение эффективности технологических процессов и эксплуатации технологического оборудования;
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов;
- Эффективное развитие и модернизацию энергетических активов;
- Снижение косвенных выбросов парниковых газов.

Начиная с 1997 года, компания разрабатывает и реализует целевые программы энергосбережения, которые предусматривают повышение эффективности использования энергии и топлива за счет сокращения потерь и нерационального потребления, а также применения энергосберегающего оборудования.

Подытоживая анализ, сравним данные по представленным компаниям (таблица 3).

Таблица 3. Сравнительный анализ нефтегазовых российских компаний

	Газпром	ЛУКОЙЛ	Роснефть
Программа, которой руководствуется компания	Климатическая дорожная карта ПАО «Газпром»	Программа декарбонизации Группы «ЛУКОЙЛ».	Стратегия «Роснефть – 2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход»
Удельный показатель выбросов ПГ крупнейших нефтегазовых компаний за 2020 г. по данным ТРІ, г СО ₂ -экв. / МДж	64,3	74,4	76,8
Достоинства программы	Развитие рынка ГМТ в России	Участие в национальных проектах России	«Зеленая энергетика»
Недостатки	Не осуществляет планирование климатических сценариев	Не осуществляет планирование климатических сценариев; не поставила долгосрочные количественные цели по сокращению выбросов парниковых газов	Не включает риски и возможности изменения климата в свою стратегию
Расходы на ВИЭ/ окружающую среду	40,4 млрд руб – охрана окружающей среды	21,4 млрд руб - охрана окружающей среды 38 (2 650 млн руб.) ВИЭ	55 млрд руб - охрана окружающей среды
Расходы на НИОКР	30 млрд. руб	5 млрд руб	30 млрд руб.
Оценка компании по управлению выбросами парниковых газов, а также рисков и возможностей, связанных с переходом на низкоуглеродные технологии (ТРІ)	4/4	3/4	3/4

Возобновляемая энергетика.

Компания обладает значительным опытом в управлении проектами возобновляемой энергетики и продолжает их реализацию в России и за рубежом.

ЛУКОЙЛ располагает крупным портфелем генерирующих активов на базе возобновляемых источников энергии, доля которых составила 6,3% в общем объеме выработки от коммерческой генерации Группы по итогам 2022 года.

ЛУКОЙЛ ориентирован на развитие «зеленой» генерации в регионах присутствия с подходящими климатическими условиями и действующими программами поддержки ВИЭ.

Цель компании в области возобновляемой энергетики – повышение конкурентоспособности Группы «ЛУКОЙЛ» за счет реализации проектов ВИЭ для производства «зеленой» энергии. Основные задачи включают:

- Реализацию коммерческих проектов ВИЭ, в том числе за счет использования механизмов государственной поддержки;
- Сокращение выбросов парниковых газов;
- Получение синергетического эффекта от строительства объектов ВИЭ в организациях нефтегазодобычи и переработки.

Таким образом, в настоящее время одно из самых низких значений углеродного следа своей продукции среди крупнейших нефтегазовых компаний обеспечивает ПАО «Газпром». В соответствии с данными официальной отчетности выбранных компаний каждая из них заявила о цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. «Лукойл» обладает наибольшим опытом внедрения ВИЭ с положительным экономическим эффектом. «Роснефть» на настоящий момент только оценивает целесообразность такого развития, концентрируясь на увеличении доли газового бизнеса. Российские компании участвуют в основных федеральных программах в области климата, экологии, здравоохранения, являются градообразующими предприятиями, обеспечивая необходимый уровень социальной поддержки и реализуя масштабные экологические проекты. Большинство методов снижения выбросов парниковых газов в атмосферу у компаний одинаковые.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декарбонизация нефтегазового комплекса: приоритеты и организационные модели развития / А.А. Ильинский, О.В. Калинина, М.М. Хасанов, М.В. Афанасьев, А.А. Саитова // Север и Рынок: формирование экономического порядка. 2022. № 1. С. 33-46.
2. Саитова А., Ильинский А. Декарбонизация российской энергетики в условиях санкций и мирового энергоперехода // Энергетическая политика. 2022. №6(172). С. 42-55. DOI 10.46920/2409-5516_2022_6172_42
3. Управление выбросами парниковых газов. URL: <https://sustainability.gazpromreport.ru/20-22/environmental-protection/greenhouse-gas-management> (дата обращения 05.05.2024).
4. Сохранение климата. URL: <https://sustainability.gazpromreport.ru/2021/3-environmental-protecti/3-1-climate-conservation> (дата обращения 05.05.2024).
5. Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2022 год. Б. м. б. и., 2022. URL: <https://www.gazprom.ru/f/posts/56/691615/gazprom-annual-report-2022-ru>.
6. Особенности стратегий российских нефтегазовых компаний в условиях энергетического перехода // Вестник МГИМО-Университета. 2023. №16 (1). С. 219-243
7. ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет – 2022. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2022.
8. ПАО «НК «Роснефть». Отчет в области устойчивого развития за 2022 год. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2022_RUS.
9. Годовой отчет ПАО «Лукойл» за 2022 год. URL: <https://investonic.ru/wp-content/uploads/2023/05/godovoj-otchet-lukoil-2022.pdf?ysclid=1w5jbg1ge158535171>.

10. Сокращение выбросов парниковых газов. URL: <https://lukoil.ru/Sustainability/Climatechange/GHGEmissions> (дата обращения 05.05.2024).

© Диковенко А.Г., 2024.